

G'ARB VA SHARQ ADABIYOTIDA ADABIY ALOQALAR

Muslimaxon I. Muzrabova¹ id orcid: 0009-0006-0259-2486

e-mail: grossmacht.uz.am@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar univesiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada G'arb va Sharq adabiyotining ayrim namunalari o'zaro qiyoslangan, o'xshash va farqli jihatlar aniqlangan. Adabiy aloqalar haqida atroflicha fikr yuritilgan. Maqolada bosh obyekt sifatida L.N.Tolstoyning "Iqornoma" asari va hind adabiyotidagi "Kalila va Dimna" asarlarining ayrim o'rinlari qiyoslanib xulosalar chiqarilgan. Qiyosiy metoddan foydalanilgan holda fikrlar dalillangan.

Kalit so'zlar: adabiy aloqa, syujet, sayyor syujet, obrazli fikrlash, majoz, asar qahramoni.

Annotation: This article compares certain works of Western and Eastern literature, identifying their similarities and differences. Literary connections are discussed in detail. The main objects of analysis are L.N. Tolstoy's Confessions and selected passages from the Indian literary work Kalila and Dimna, which are compared to draw conclusion. The comparative method is used to support the arguments presented.

Key words: literary connection, plot, wandering plot, figurative thinking, metaphor, character of the work.

Аннотация: В данной статье сравниваются некоторые произведения западной и восточной литературы, выявляются их сходства и различия. Подробно рассматриваются литературные связи. Основными объектами исследования являются произведение Л.Н. Толстого «Исповедь» и отдельные фрагменты индийской литературы «Калила и Димна», на основе которых делаются выводы. Используется сравнительный метод, аргументируются представленные мысли.

Ключевые слова: литературная связь, сюжет, кочующий сюжет, образное мышление, метафора, герой произведения.

1. Kirish

Adabiyot adabiyot sifatida yaratilgandan buyon uning ichida yashab kelayotganlarga javobini topish murakkab bo'lgan savollarla ko'ndalang holatda turibdi. Mana shunday savollar tug'ilgani sari inson o'zi ustida "taftish" olib borishga harakat qiladi. Kimlardir bu holatni oshkora yozsa, kimlardir esa obrazlilik asosida ijod namunasi bag'riga singdirib yuboradi. Adabiyot olamidagi bundayin murakkab holat ba'zi insonlar nazdida borliqni qanday anglasam ekan, yoki men o'sha borliqda qanchalar ahamiyatga egaman, o'zi meni inson sifatidagi ibtidom qaysi nuqtadan boshlanib, qaysi nuqtada tamomlanadi va hokazo savollar QUDRATLI ADABIYOT tufayligina paydo bo'ladi, mening nazarimda.

2. Materiallar va metodlar tavsifi.

Insonning o'zini-o'zi isloh qilishga harakati bundan necha asrlar muqaddam yaratilgan "Kalila va Dimna"dagi "Barzuya hakim haqida bob"da va undan ancha vaqt keyin yozilgan L.N.Tolstoyning "Iqornoma"sida ham yaqqol aks etgan. E'tiborli tomoni ikkala asarda ham bir xil obrazli fikrlashdan foydalanilgan. Buni, albatta, muallif ilgari surayotgan g'oyaga nisbatan tahlil va talqin qilamiz. Shu o'rinda aytish kerakki, G'arb va Sharq adabiyotlari o'rtasida azaldan ma'naviy ko'prik yaratilgan. Bu ko'prik vositasida ular bizning Sa'diy Sheroziy-u Ahmad Yassaviyimizdan yoki Jaloliddin Rumiymiz, Umar Xayyomimizdan ta'sirlangan. Sharq esa o'z davriga kelib Gyote, Lermontov, Pushkin, Dostoyevskiy va boshqa ijodkorlarning adabiy bisotidan bahramand bo'ldi. Bundan ko'rinadiki, adabiy aloqalar bo'lgandan keyin bir millat adabiyotida ko'tarilgan syujet boshqa xalq ijodida ham bo'lishi mumkin. Vaqt o'tgani sari bu kabi syujetlar "Sayyor syujet" atamasini oladi. Syujet atamasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Syujet fransuzcha sujet, "narsa, mavzu, mazmun" degan ma'noni bildiradi. Asar mazmunini tashkil etadigan, qahramonlar o'rtasidagi aloqa, munosabatlar tizimi syujetdir"[1]. Endi bu holatni L.N.Tolstoyning "Iqornoma"si va "Kalila va Dimna"ga nisbatan talqin qiladigan bo'lsak, ayta olamizki, Tolstoy Sharq adabiyoti bilan yaqindan adabiy munosabat o'rnatgan va buni u o'zi ham aytib o'tgan. Yozuvchi "Iqornoma"si davomida boshidan o'tkazgan voqealarni va shu voqealar bilan hamohang bo'lgan ichki olamidagi Haqni anglash mohiyatini tahlil qiladi. Hatto, uning buyuk rus yozuvchisi sifatida, avvalo, millatning diniy oqimiga shubha bilan qarashi, undagi mavhumlikka inson qalbiga orom beruvchi tomonlari nimada yaqqol aks etishini hech tushunmasligini aynan ifodalaydi. Bu rus xalq yozuvchisining o'z diniga oshkora taftishi edi.

3. Tadqiqotning natijalari va tahlili

Biz “Guliston” va “Bo‘ston”ni qanchalik sevib o‘qisak, hind xalqi ham shunday adabiyotiga ega. Bu asar “Kalila va Dimna”. Kitob III-IV asrlarda hind podshosi Dobshalim uchun faylasuf Beydabo tomonidan yozilgan. Asar yaratilgandan buyon ko‘plab tillarga tarjima qilindi va xuddi shunday o‘zbek tiliga ham bir necha bor o‘girildi. Bularning orasida olima Suyuma G‘aniyeva tomonidan amalga oshirilgan tarjima hozirgi kunda o‘zbek kitobxonlari uchun qadrli manbaga aylangan. Asar syujeti “To‘tinoma” kabi savol-javob yo‘sinida davom etadi. Har bir ibratli fikr majoz orqali ochib beriladi, shu bilan fikr dalillanadi. Kitobning 1966-yilgi nashrida “Barzuya hakim haqida bob” bor bo‘lib, Barzuya Eron shohi Anushervon tomonidan asarning bir nusxasini topib keltirish maqsadida Hindistonga yuborilgan. Bu bobda Barzuya o‘ziga ko‘p savollar berishi, lekin savollariga nisbatan javobi qoniqarli bo‘lmagani, insonning dunyoda qanday o‘rin egallagani, nima maqsadda yashayotgani va boshqa shunga o‘xshash haqiqatdan ham inson ich-etini yeyishi mumkin bo‘lgan muammolar o‘rtaga tashlanadi va bunga nisbatan tuyadan qochmoqchi bo‘lgan odamning holati misol keltiriladi: “Bir odam quturgan tuyadan halos bo‘lmoq uchun jar ustiga egilgan ikkita shoxga osilib, jar yoqasiga oyoq qo‘yadi, lekin oyog‘i ostidagi indan to‘rtta ilon bosh chiqarib turgani ko‘ziga chalinadi, jarning ostiga nazar tashlasa, u yerda bir ajdaho og‘zini ochib, uning tushishini kutib turganligini, yuqoriga qarasa, oq va qora sichqonlar u osilib turgan shoxlarni to‘xtovsiz kemirayotganliklarini ko‘radi. Bu ahvoldan qutilish yo‘lini o‘ylab turganida undan nariroqda bir asalaruiyasiga ko‘zi tushadi, barmog‘ini bolga botirib yalay ketadi, bolning shirinligi uning boshini shu darajada aylantiradiki, natijada, u o‘zining qanday ahvoldaligini unutadi, oyoqlarini to‘rt ilonning boshiga qo‘yganligini va bu ilonlar har onda chaqib olishlari mumkinligini, sichqonlar shoxlarni albatta kemirib sindirishini shoxlar sinsa, u ajdaho domiga tushishi muqarrarligi xayolidan ko‘tariladi. Jaholat pardasi aql nurini to‘sib qo‘yadi, oz fursat o‘tmay jarga qulab halok bo‘ladi”[2]. Barzuya hakimning o‘z umriga nisbatan o‘xshatishi shundan iborat. Buni qarangi, undan necha davrlardan keyin yashagan L.N.Tolstoyning “Iqrornoma”sida ham aynan shunday fikr ilgari surilgan. O‘quvchi avval “Kalila va Dimna”dagi “Barzuya hakim haqida bob”ni, so‘ng Lev Tolstoyning “Iqrornoma”sini o‘qisa, shuni sezdi, Tolstoy Barzuya hakim qarshilarini davom ettirgan, hatto yuqoridagi o‘xshatishdan o‘z asarida bosh obyekt sifatida foydalangan. Yozuvchi yana aytadi: “Men kitoblardan buddizmni ham, islomni ham o‘rgandim, hammadan ko‘ra ko‘proq ham kitob, ham atrofimni qurshab olgan odamlarning hayotidan xristianlikni o‘rgandim”[3]. Adib aytgan buddizm, undagi hind vedalari ildizi “Kalila va Dimna”dek asriy muammoni o‘zida aks ettirgan asarlardan suv ichgan. Dastlab nur va zulmat o‘rtasidagi azaliy kurash “Avesto”da aks etgan bo‘lsa, bu holat hind adabiyotida obrazlar tizimida qaror topdi va Tolstoy ijodida bu vulqon kabi portladi. Tolstoyning Sharq adabiyotiga, hind va islom falsafasi, tasavvufiga qiziqqani, turli dinlarning muqaddas diniy manbalarini o‘qib chiqqani qayd etilgan. Aynan fikrimizning isboti sifatida FarDU o‘qituvchisi Xusenova Dilfuza O‘ktamovnaning “L.Tolstoyning Sharq bilan adabiy aloqalari” nomli maqolasida ham quyidagi fikrlar ilgari surilgan: “Uning Sharq falsafasi va Sharq umumiy munosabatining shakllanishiga 1851-1856 yillarda Kavkaz va Qrimda rus armiyasidagi xizmati ta‘sir ko‘rsatdi va o‘chmas iz qoldirdi. Bundan tashqari, Shayx Shomil boshchiligida Dog‘iston musulmonlariga qarshi urushda qatnashib ko‘plab “sharq” asarlar yozishga turtki bo‘ldi. “Hojimurod”, “Kazaklar”, “Kavkaz asiri”, “Sevastopol hikoyalari” sikli, yoshlarga o‘rgatish uchun o‘nlab kichik axloqiy hikoyalar, masallar, ertaklar shular jumlasidandir”[4].

Tolstoyning adabiyot maydonida novator ijodkor ekanligi uning Sharq adabiyoti namunalari bilan yaqin munosabat o‘rnatganligidan bo‘lsa ajabmas. Bu fikrning dalili sifatida uning islom olamida muqaddas sanalgan payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v so‘zlariga dildan oshno tutinib, o‘z davrida uni rus o‘quvchilari uchun kitob holida chop ettirganligidir. To‘g‘ri, Tolstoy islomni butun mehri bilan o‘rganishga va hatto muqaddas hadislar to‘plamini rus o‘quvchilari o‘qishi uchun rus tiliga tarjima qilib nashr etishga ham muvaffaq bo‘ldi, ammo diniy bilimi mukammal bo‘lmaganligi uchun unga “Hazrati Muhammadning Qur‘onga kirmagan hadislarini” sarlavhasini berdi. Bu esa ilm ahli yana ham go‘zallashtirib “Xazrati Muhammad (s.a.v) o‘gitlari” nomi bilan to‘g‘irlagan holatda ruschadan ozarbayjonchaga, ozarbayjon tilidan turk tiliga, turk tilidan esa o‘zbek tiliga Abdumurod Tilavov tomonidan tarjima qilindi. “Iqrornoma” kitobi esa Ozod Sharafiddinov tomonidan ruschadan o‘zbekchaga mukammal tarjima qilindi, o‘zbek kitobxonlari qo‘liga kelib tushdi.

Yuqorida aytganimiz kabi Lev Tolstoy Sharq adabiyotiga, musulmon diniga katta mehr qo‘yib ulgurandi, aynan bu holatga namuna qilib quyidagi javob maktubida uchratamiz: “Musulmonlikning nasroniylikdan ustunligiga va, ayniqsa, farzandlaringiz xizmat qilmoqchi bo‘lgan g‘oyaning oliyjanobligiga butun qalbim bilan qo‘shilaman. Nasroniy ideali va ta‘limotini har narsadan baland tutgan bir inson uchun buni aytish g‘oyat g‘alati bo‘lsada-da, aytishim kerakki, musulmonlik o‘ziga xos tashqi ko‘rinish jihatidan ham cherkov nasroniylikidan qiyos qilib bo‘lmas darajada ustun ekanligiga menda hech bir shubha uyg‘otmaydi. Agar bir kishiga cherkov nasroniyligi yoxud islom diniga kirish borasida tanlash ixtiyori berilsa, o‘ylaymanki, har bir aqlli odam murakkab va tushunarsiz ilohiyotdan, uch sifatli Ollohdan, gunohdan

chiqarish marosimiyu boshqa diniy udumlardan...ko'ra yagona Ollohni va Uning payg'ambarlarini; islom dinini, albatta, ustun ko'radi"[5].

Buyuk ijodkorning Sharqona obrazlarni kichik nasriy janrlari tarkibida mahorat bilan qo'llaganini ham ko'ra olamiz. Bu fikrning isboti "Hojimurod" qissasidir. Unda muallif qissaning bosh qahramoni Hojimurodga quyidagicha ta'rif beradi: "Sharqona va musulmonlarga xos odob bilan hech narsadan ajablanmasdan xotirjam o'tirdi" yoki "U oyoqkiyimlarini yechib, tahorat qildi. Keyin chakmonini yozib, etagi tomonida oyoqyalang turib, qibla tomonga qaradi, kaftlarini oldga yozib, bosh barmoqlarini quloqlarining pastki yumshoq qismiga tekizib ayta boshladi, keyin nomoz o'qidi"[6]. Keltirilgan bu parchalardan ham ma'lumki rus yozuvchisi qissalari tarkibida ham islomga muhabbatini badiiy bo'yoqdorlik orqali juda go'zal va tushunarli ifodalagan. Sharq adabiyotiga xos adabiy unsurlar yordamida asarini boyitgan, o'quvchi uchun g'oyat tushunarli va latif jumalardan foydalangan. Menimcha, Tolstoyning Sharq adabiyotiga, islom olamiga qiziqishi kuchli bo'lganda bunday go'zal asarlar yoza olmasdi.

4. Xulosa

Xulosa sifatida shuni ayta olamizki buyuk rus ijodkori L.N.Tolstoy bevosita Sharq adabiyoti namunalaridan ta'sirlangan holatda ijod qilgan va islom olamiga bo'lgan mehr-u muhabbatini badiiy asarlari bag'riga singdirgan holda ifodalagan. Zamon nuqtayi nazaridan solishtirganimizda ham "Kalila va Dimna" "Iqronoma"dan ancha davrlar muqaddam yaratilgan. Tolstoyning avtobiografiyasida uning qadimiy sharq adabiyoti namunalariga mehri cheksiz bo'lganini, xususan "Kalila va Dimna", "Bo'ston", "Guliston" asarlarini va Rumiy ijodini tarjima manbalar orqali o'rgangani ma'lum bo'ladi. Shuni ham ayta olamizki qanday asar bo'lishidan qat'iy nazar u hind adabiyoti bo'lsin yoki rus adabiyoti bo'lsin barchasi insonning o'z MENini topishi yo'lidagi harakatlari uchun turki va mash'aldir. Zero, aynan shu o'rinda adabiyot o'z vazifasini bajargan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent, G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijod uyi, 2017. – B156.
2. Kalila va Dimna. – Toshkent, Badiiy adabiyot, 1966. – B144.
3. Tolstoy L.N. Iqronoma. Rus tilidan O.Sharafiddinov tarjimasida. – Toshkent, Ma'naviyat, 2008. – B120.
4. Xusenova D.O'. Lev Tolstoyning sharq bilan adabiy aloqalari// "Zamonaviy taraqqiyotda ilm-fan va madaniyatning o'rni" mavzusidagi ilmiy konferensiya materiallari. Farg'ona, 2021. – B.200.
5. Maktublar. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2024. – B192.